

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НАНОСОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Максудова Людмила Алексеевна
Мирзаахмедов Жамшидбек Гуломжон угли
Нематов Алишер Султон угли

Национальный исследовательский университет "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства", Ташкент, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19235790>

Аннотация

В статье рассматриваются процессы влияния взвешенных и донных наносов на режим эксплуатации насосных станций оросительных систем. Выполнен анализ гидравлических и гидродинамических процессов в подводящих каналах и аванкамерах насосных станций. На основе натурных исследований и анализа гранулометрического состава наносов установлены закономерности их распределения по длине канала. Разработаны теоретические положения, описывающие движение взвешенного потока, а также оценено влияние наносов на эффективность работы насосных агрегатов. Показано, что накопление наносов приводит к увеличению гидравлических сопротивлений, снижению коэффициента полезного действия насосов и росту энергозатрат. Предложены направления повышения эффективности эксплуатации насосных станций [1, 2, 12].

Ключевые слова: насосная станция, наносы, аванкамера, гидравлический режим, заиливание, гидроабразивный износ, КПД.

Введение

В современных условиях развития водного хозяйства Республики Узбекистан одной из ключевых задач является обеспечение эффективной и надежной работы насосных станций, обеспечивающих подачу воды на орошаемые территории. Значительная часть оросительных систем функционирует в условиях повышенной мутности водных источников, что обусловлено высоким содержанием взвешенных и донных наносов.

Особенно актуальна данная проблема для насосных станций, работающих на водозаборах из реки Амударья, характеризующейся высокой концентрацией наносов. Наличие наносов оказывает существенное влияние на гидравлические параметры потока, приводит к заиливанию подводящих каналов и снижению эффективности работы насосных агрегатов.

В процессе эксплуатации насосных станций происходит накопление наносов в подводящих каналах и аванкамерах, что вызывает изменение гидравлической структуры потока, увеличение гидравлических сопротивлений и снижение пропускной способности каналов. Кроме того, абразивное воздействие твердых частиц приводит к интенсивному износу элементов проточной части насосов.

В связи с этим возникает необходимость комплексного исследования процессов движения и осаждения наносов, а также разработки методов повышения эффективности эксплуатации насосных станций.

Вопросы повышения эффективности эксплуатации насосных станций, а также влияния наносов на гидравлические характеристики потока и надежность работы насосного оборудования являются предметом многочисленных исследований как отечественных, так и зарубежных ученых. Особую актуальность данные исследования приобретают в условиях эксплуатации водохозяйственных систем, функционирующих на водотоках с высокой мутностью, характерной для рек аридных регионов, включая бассейн реки Амударья.

Значительный вклад в развитие теории надежности и эффективности инженерных систем внесли зарубежные исследователи, такие как В. Dhillon и С. Singh, в работах которых рассмотрены методы оценки надежности и оптимизации функционирования технических систем. В их исследованиях особое внимание уделяется анализу отказов оборудования и разработке методов повышения эксплуатационной надежности сложных инженерных комплексов, к которым относятся и насосные станции [6, 7].

Вопросы гидравлических процессов в открытых руслах и каналах подробно освещены в трудах В.Т. Чоу, Х. Раузе, К. Шиха и других ученых. В этих работах рассматриваются закономерности движения жидкости в каналах различной формы, а также влияние гидравлических параметров на потери напора и устойчивость потока. Однако, как показали исследования Базена, Г. Келегана и ряда других авторов, использование только гидравлического радиуса для оценки сопротивлений потока в каналах не всегда позволяет получить достоверные результаты, особенно в условиях деформируемых русел и наличия наносов [4, 5, 9, 10].

Существенный вклад в изучение процессов транспорта и осаждения наносов внесли исследования, посвященные двухфазным потокам, в которых жидкость и твердые частицы рассматриваются как единая система. В работах Cheng J.L., Liu J.S. и других исследователей показано, что наличие взвешенных частиц существенно изменяет структуру потока, приводит к возникновению пульсаций давления и влияет на распределение скоростей [8-10].

В странах с развитой ирригационной инфраструктурой, таких как США, Китай, Нидерланды и Германия, проводятся активные исследования, направленные на повышение эффективности работы насосных станций и совершенствование водоприемных сооружений. В частности, в University of California, Wuhan University и Wageningen University разрабатываются методы численного моделирования гидродинамических процессов, позволяющие учитывать влияние наносов на параметры потока.

В научных исследованиях стран СНГ значительное внимание уделяется вопросам эксплуатации насосных станций в условиях наличия наносов. Работы В.В. Рычагова, Н.Н. Накладова, В.Я. Карелина, М.И. Бальзанникова и других ученых посвящены изучению гидроабразивного износа насосного оборудования, а также разработке методов повышения его долговечности [2, 3].

В исследованиях отечественных ученых Республики Узбекистан, таких как Д.Р. Базаров, С.Т. Алтунин, А.М. Мухамедов, Х.А. Ирмухамедов и других, рассматриваются особенности эксплуатации насосных станций на реках с высокой мутностью. В данных работах показано, что наличие наносов оказывает существенное влияние на режим

работы насосных агрегатов, вызывая снижение их КПД, увеличение энергозатрат и ускоренный износ элементов проточной части [1, 12].

Особое внимание в научной литературе уделяется процессам заилиenia подводящих каналов и аванкамер насосных станций. Установлено, что снижение скорости потока в расширяющихся участках приводит к осаждению взвешенных частиц, формированию донных отложений и уменьшению пропускной способности каналов. При этом гранулометрический состав наносов играет ключевую роль в определении интенсивности данных процессов [4, 8-10].

Анализ современных исследований показывает, что в составе наносов, характерных для рек Центральной Азии, преобладают мелкодисперсные частицы размером 0,005–0,05 мм, обладающие высокой подвижностью. Такие частицы способны транспортироваться на значительные расстояния, однако при снижении скорости потока быстро осаждаются, что приводит к интенсивному заилиению аванкамер [8-10].

Важным направлением исследований является изучение гидроабразивного износа насосного оборудования. Установлено, что твердые частицы, содержащиеся в воде, вызывают разрушение рабочих органов насосов, в частности лопаток рабочего колеса, направляющих аппаратов и уплотнительных элементов. Износ носит неравномерный характер и наиболее интенсивно проявляется в зонах максимальных скоростей потока [2, 3, 11].

Дополнительным фактором, ухудшающим условия эксплуатации насосных станций, является кавитация. В условиях снижения давления в потоке происходит образование кавитационных пузырьков, которые при схлопывании вызывают разрушение поверхности металла. Совместное воздействие кавитации и абразивного износа значительно ускоряет процесс разрушения оборудования [3, 6].

Несмотря на значительное количество исследований, посвященных отдельным аспектам работы насосных станций, вопросы комплексного учета влияния наносов на режим их эксплуатации остаются недостаточно изученными. В частности, отсутствуют универсальные методы прогнозирования процессов осаждения наносов в аванкамерах и подводящих каналах, а также методы оптимального управления гидравлическим режимом с учетом их влияния.

Кроме того, существующие методы расчета режимов работы насосных станций в большинстве случаев основаны на детерминированных подходах и не учитывают стохастический характер гидрологических процессов. Это ограничивает их применение в реальных условиях эксплуатации.

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что проблема влияния наносов на режим эксплуатации насосных станций является комплексной и требует дальнейших исследований. Необходима разработка научно обоснованных методов, позволяющих учитывать процессы транспорта и осаждения наносов, а также их влияние на гидравлические и энергетические характеристики насосных станций [1-3, 8, 12].

Проведение таких исследований позволит повысить эффективность работы насосных станций, снизить энергозатраты и увеличить срок службы оборудования, что имеет важное значение для устойчивого развития водного хозяйства Республики Узбекистан.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведённых натуральных и аналитических исследований установлены закономерности изменения гранулометрического состава наносов, а также их влияние на гидравлические и эксплуатационные характеристики насосных станций.

3.1. Изменение гранулометрического состава наносов по длине канала

Анализ результатов лабораторных исследований проб воды, отобранных в характерных сечениях подводящего канала (ПК105, ПК65, ПК25, ПК10), показал существенное изменение гранулометрического состава наносов по длине канала.

Таблица 1. Изменение гранулометрического состава наносов по длине подводящего канала

Количество Наблюдений	Место отбора проб воды	Содержание в %			
		Глинистые <0,005	Пылеватые 0,005-0,05	Песчаные 0,05-0,25	>0,25
1	Вход ПК 105	21,57	41,20	34,52	1,31
	ПК 65	24,30	50,00	25,45	0,35
	ПК 25	33,06	51,43	15,33	0,18
	ПК10	30,41	66,00	3,44	0,15
2	Вход ПК 105	14,8	39,60	38,84	6,84
	ПК 65	22,36	43,78	27,56	0,30
	ПК 25	29,34	63,34	8,14	0,18
	ПК10	36,04	41,75	21,82	0,39
3	Вход ПК 105	18,54	38,72	42,26	0,48
	ПК 65	30,40	65,80	2,92	0,88
	ПК 25	2,87	5,62	70,90	0,51
	ПК10	32,00	64,29	3,11	0,60

Установлено, что в начальных участках канала (ПК105) наблюдается повышенное содержание песчаных частиц, доля которых достигает 35–42%. По мере движения потока вниз по каналу происходит постепенное осаждение более крупных фракций, что приводит к снижению их содержания.

Одновременно возрастает относительное содержание пылеватых и глинистых частиц. В отдельных сечениях доля пылеватых фракций (0,005–0,05 мм) достигает 60–65%, что свидетельствует о высокой степени их транспортируемости.

В зоне аванкамеры формируются условия для накопления мелкодисперсных частиц, что связано со снижением скорости потока и увеличением времени пребывания воды.

3.2. Гидравлические особенности потока и процессы осаждения наносов

Результаты натуральных наблюдений показали, что в подводящем канале происходит неравномерное распределение скоростей потока. В зонах расширения, особенно в аванкамере, наблюдается значительное снижение скорости движения воды.

Снижение скорости потока ниже критического значения приводит к интенсивному осаждению взвешенных частиц. При этом наиболее активно осаждаются частицы

среднего размера, в то время как мелкодисперсные фракции остаются во взвешенном состоянии и транспортируются далее.

Формирование зон пониженной скорости сопровождается образованием застойных участков, в которых происходит накопление наносов. Это приводит к уменьшению эффективного живого сечения канала и увеличению гидравлических сопротивлений.

3. Влияние наносов на эксплуатационные характеристики насосных агрегатов

Анализ эксплуатационных данных насосных станций показал, что наличие наносов оказывает значительное влияние на работу насосных агрегатов.

Рис.1. Влияния наносов на рабочее колесо.

Установлено, что:

- происходит интенсивный гидроабразивный износ рабочих органов насосов;
- увеличиваются зазоры между элементами проточной части;
- снижается напор и подача насосов;
- уменьшается коэффициент полезного действия.

Наиболее интенсивный износ наблюдается в зоне выходных кромок лопастей рабочего колеса, что объясняется увеличением скорости потока и концентрации твердых частиц.

3.4. Совместное влияние кавитации и абразивного износа

В ходе исследований установлено, что в условиях пониженного давления в потоке возникают кавитационные процессы, которые усиливают разрушение поверхности металла.

Рис. 2. Кавитационно-абразивный износ элементов насосного оборудования

Совместное воздействие кавитации и абразивного износа приводит к ускоренному разрушению элементов насосного оборудования. При этом наблюдается:

- образование кавитационных каверн;
- развитие микротрещин;
- интенсивное разрушение поверхности материала.

Данный процесс существенно снижает срок службы насосных агрегатов и увеличивает затраты на их ремонт и обслуживание.

3.5. Энергетические показатели насосных станций

Анализ энергетических характеристик показал, что накопление наносов приводит к увеличению энергозатрат на перекачивание воды.

Это связано с:

- ростом гидравлических сопротивлений;
- снижением КПД насосных агрегатов;
- ухудшением условий всасывания.

Даже незначительное снижение КПД насосов приводит к существенному увеличению потребления электроэнергии, что особенно важно для крупных насосных станций.

4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные результаты подтверждают, что влияние наносов на режим эксплуатации насосных станций носит комплексный характер и затрагивает как гидравлические, так и эксплуатационные параметры системы.

Основным фактором, определяющим интенсивность осаждения наносов, является снижение скорости потока в подводящих сооружениях. При этом конструктивные особенности аванкамер играют ключевую роль в формировании зон осаждения.

Анализ гранулометрического состава показал, что преобладание мелкодисперсных частиц способствует их накоплению в критических зонах, что требует разработки специальных методов управления потоком.

Результаты исследований согласуются с данными, приведёнными в работах отечественных и зарубежных авторов, однако в отличие от них в настоящем

исследования выполнен комплексный анализ, учитывающий как гидравлические, так и эксплуатационные аспекты [1-4, 8, 12].

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведённых исследований установлено, что наносы оказывают существенное влияние на режим эксплуатации насосных станций, функционирующих в условиях повышенной мутности водного потока [1, 2, 12].

Показано, что в составе наносов преобладают пылеватые фракции, обладающие высокой подвижностью и склонностью к накоплению в аванкамерах. Снижение скорости потока в подводящих каналах и водоприёмных сооружениях приводит к интенсивному осаждению наносов, заилению и увеличению гидравлических сопротивлений [4, 8-10].

Установлено, что наличие наносов вызывает гидроабразивный износ рабочих органов насосов, снижение коэффициента полезного действия и увеличение энергозатрат. Дополнительное негативное влияние оказывает кавитация, усиливающая разрушение оборудования [2, 3, 6, 12].

Таким образом, учет влияния наносов и разработка мероприятий по регулированию гидравлического режима являются необходимыми условиями повышения эффективности и надёжности эксплуатации насосных станций..

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Базаров Д.Р. Гидравлические процессы в насосных станциях. – Ташкент: Фан, 2020. – 256 с.
2. Рычагов В.В., Накладов Н.Н. Эксплуатация насосных станций оросительных систем. – М.: Колос, 2018. – 312 с.
3. Карелин В.Я., Бальзанников М.И. Насосные станции и установки. – М.: Энергоатомиздат, 2015. – 384 с.
4. Чоу В.Т. Гидравлика открытых русел. – М.: Энергия, 1973. – 464 с.
5. Виссарионов В.И. Гидравлика и гидрология. – М.: Высшая школа, 2016. – 368 с.
6. Dhillon B.S. Engineering Systems Reliability, Safety, and Maintenance. – CRC Press, 2015. – 220 p.
7. Singh C., Billinton R. System Reliability Modelling and Evaluation. – Wiley, 2017. – 350 p.
8. Cheng J.L., Liu J.S. Sediment Transport and Flow Dynamics in Open Channels // Journal of Hydraulic Engineering. – 2014. – Vol. 140(5). – P. 1-10.
9. Raudkivi A.J. Loose Boundary Hydraulics. – Oxford: Pergamon Press, 1998. – 412 p.
10. Graf W.H. Hydraulics of Sediment Transport. – McGraw-Hill, 1984. – 513 p.
11. Буззони А. Гидромеханика и насосные установки. – М.: Машиностроение, 2012. – 298 с.
12. Базаров Д.Р., Алтунин С.Т., Мухамедов А.М. Влияние наносов на работу насосных станций // Вестник ирригации и водного хозяйства. – Ташкент, 2021. – №3. – С. 45-52